

RESUMO EXPANDIDO:

**AS TECNOLOGIAS COMO RECURSO DE ENSINO E
APRENDIZAGEM PARA AULAS INOVADORAS**

 DOI: 10.5281/zenodo.7020727

Alair Eulina da Silva Belvis

Licenciada em Pedagogia – Uninove e Geografia-FINAV, alairesilva@hotmail.com

Cristiane Vieira de Souza

Licenciada em Pedagogia e Normal Superior – FINAV, crissonho@hotmail.com

Elizabeth Maria de Souza

Licenciada em Letras e Pedagogia - FINAV, bethsouznavirai2015@hotmail.com

Joyce da Silva

Licenciada em Pedagogia - UNINOVE, joedinfantil@gmail.com

Kelly Aparecida da Silva

Licenciada em Pedagogia – FINAV, kelly_paulino@live.com

Larissa dos Santos Vieira

Licenciada em Pedagogia – UFMS, larissavieira1908@gmail.com

Michele Ramos Marçal

Licenciada em Pedagogia – Anhanguera - UNIDERP, larissavieira1908@gmail.com

Sandra Cristina dos Santos Vieira

Licenciada em Pedagogia – Anhanguera - UNIDERP,
sandra.vieira2106@gmail.com

Thaís Bezerra Cangussu

Licenciada em Pedagogia – UFMS, thais_isa2008@hotmail.com

Zulmira Batista Ortega Bueno

Licenciada em Pedagogia – Anhanguera e Arte- Unijales,

zulmira_ortega@hotmail.com

INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta reflexões acerca das tecnologias educacionais em interface com os processos de ensino e aprendizagem. Nos dias atuais, é comum a presença das tecnologias digitais nas situações que perpassam o dia a dia, fazendo com que os alunos estejam mais familiarizados com os aparatos tecnológicos.

Na sociedade da informação, o desafio de ser professor aumenta, tendo em vista que os alunos de hoje não têm mais o perfil de antes, pois são considerados como nativos digitais (PRENSKY, 2010), que transitam com desenvoltura pelas mídias, dominando o computador e os espaços virtuais.

As instituições educativas são caracterizadas por uma tríade que contém elementos constitutivos oriundos de diferentes tempos e espaços. De acordo com Imbernón (2010), existem as instituições educativas que apresentam resquícios arquitetônicos do século XIX, professores que desenvolvem práticas pedagógicas tradicionais, típicas do século XX e, alunos que estão imersos na cultura digital, marcado pela inserção da tecnologia em seu cotidiano.

Para mediar os processos de ensino e aprendizagem, torna-se necessário mobilizar mais do que as práticas tradicionais, típicas de uma geração de professores que, “encapsulada em si mesma, não enxerga as possibilidades de se aproximar de uma outra, que apesar de estar tão perto, apresenta-se tão distante” (FREITAS, 2009, p. 01). Então, faz-se necessário a integração de recursos tecnológicos que tornem as aulas mais inovadoras, a fim de deixar mais significativos os processos de ensinar e aprender.

Assim, este trabalho tem como questionamento principal: “Qual é a importância das tecnologias como recurso de ensino e aprendizagem para as aulas inovadoras?”.

OBJETIVO

Compreender a importância das tecnologias como recurso de ensino e aprendizagem para aulas inovadoras.

METODOLOGIA

A abordagem metodológica é qualitativa e realizou-se o tipo de pesquisa bibliográfica em produções científicas que enfatizam a integração das tecnologias como recurso de ensino e aprendizagem para aulas inovadoras.

De acordo com Minayo (2000), a pesquisa qualitativa responde a questões peculiares, enfatizando um aspecto da realidade que não pode ser mensurado e trabalha com um rol de significados, significantes, aspirações, crenças, valores e atitudes. Nesta abordagem, o pesquisador levanta questionamentos que podem ser discutidos durante o próprio curso da investigação.

O estudo bibliográfico tem o objetivo de aprimorar e atualizar o conhecimento, através de uma investigação científica de obras já publicadas. Na perspectiva de Minayo (2000, p. 44), a pesquisa bibliográfica “[...] é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”.

Deste modo, o referencial transita entre os pressupostos teóricos dos principais teóricos da área da tecnologia e inovação educacional, como: Kenski (2011), Prensky (2010) e Imbernón (2010).

DESENVOLVIMENTO

Ao fazer uma retomada na parte introdutória sobre a tríade proposta por Imbernón (2010), é notável que os contextos educativos no que tange aos processos de ensino e aprendizagem, são marcados por dois tipos de grupos: os nativos e os imigrantes digitais.

Marc Prensky (2010) inaugura os termos “nativos digitais” e “imigrantes digitais”, enfatizando as diferenças socioculturais existentes entre os sujeitos que

nasceram/cresceram na era da cultura digital e os que estão se inserindo neste contexto. Os nativos digitais invadiram as escolas e, ensinar essa nova geração é um desafio imenso, especialmente para os professores, pois eles precisam abandonar a tradicional aula expositiva e deixar que os alunos aprendam a partir de recursos tecnológicos que tornam os conhecimentos mais significativos e associados à sua realidade.

Conforme Kenski (2011) quando os professores utilizam a tecnologia de maneira atrativa, pode fazer com que os alunos passem a ter mais interesse nas suas aulas, deixando de lado a indiferença, procurando aprender, a respeitar e a aceitar, tornando-se pessoas mais participativas na sociedade.

Além disso, as tecnologias possibilitam que as práticas pedagógicas se caracterizem como mais inovadoras. A inovação, para Imbernón (2010), é uma alternativa pedagógica que aceita o elemento da subjetividade como principal na forma de contemplar e transformar a realidade educacional, bem como a capacidade de produzir conhecimento.

Nessa direção, Prensky (2001) permite a reflexão sobre uma metodologia inovadora que contemple as especificidades de aprendizagem dos nativos digitais frente aos desafios propostos pela cultura digital. Por isso, a importância do professor repensar a sua prática e compreender as teorias que embasam as tomadas de decisões do cenário atual, pois

[...] a formação assume um papel que transcende o ensino que pretende uma mera atualização científica, pedagógica e didática e se transforma na possibilidade de criar espaços de participação, reflexão e formação para que as pessoas aprendam e se adaptem para poder conviver com a mudança e a incerteza. (IMBERNÓN, 2010, p. 15).

Assim, os processos de ensino e aprendizagem são desafiados a enfrentar uma “nova” esfera pedagógica: a virtual, que é representada pela inserção das tecnologias na educação. Dessa maneira, surge a necessidade dos professores repensarem a sua prática pedagógica com a integração das tecnologias, resultando em novas relações pedagógicas no exercício da docência, pois de acordo com Imbernón (2010), os professores seguem com o modelo pedagógico tradicional, mas introduzem as tecnologias de maneira tímida em seu planejamento de ensino, sem, no entanto, romper com o modelo estabelecido.

CONCLUSÃO

As tecnologias trazem inúmeros benefícios quando integrada às aulas, desde que seja utilizada corretamente. Entende-se que, por mais que as tecnologias desempenhem uma função de destaque nos processos educativos, nunca substituirão a figura do professor, pois este atua como mediador entre o aluno e os recursos tecnológicos, instigando a pesquisa, o pensamento crítico e reflexivo diante de situações de aprendizagem.

Diante deste cenário inovador, os alunos tornam-se protagonistas na aquisição de novos saberes, o professor atua como mediador e facilitador, responsável pela integração das tecnologias às aulas como um recurso inovador, tornando as aulas mais atrativas e carregadas de significado.

Para isso, as tecnologias acompanhadas de práticas pedagógicas inovadoras tornam-se o ponto chave para o enfrentamento dos desafios da cultura digital, uma vez que o trabalho docente envolve o ensino e aprendizagem e as relações entre os alunos com o conhecimento.

REFERÊNCIAS

FREITAS, M. T. A. Janelas sobre a utopia: computador e internet a partir do olhar da abordagem histórico-cultural. In: REUNIÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO, 32, 2009, Caxambu.

Anais... Caxambu: ANPED, 2009, p. 01-14.

IMBERNÓN, F. **Formação Docente e Profissional: formar-se para a mudança e a incerteza.** 8. ed. São Paulo: Cortez, 2010.

KENSKI, V. M. **Educação e Tecnologias o Novo Ritmo Da Informação.** 8. ed. São Paulo: Campinas, 2011.

MINAYO, M. C de S. (org.) et al. **Pesquisa social: teoria, método e criatividade.** 31ª ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2000.

PRENSKY, M. O papel da tecnologia no ensino e na sala de aula. **Conjectura**, v.15, n. 2, p. 201-204, 2010.